

NUTQI BUZISHLARI BO'LGAN MAKTABGA BO'LG'A YOSHDAGI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYATNI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Каримжанова Дилноза Алижоновна¹

Сотиболдиева Хилола Дониёр қизи²

¹ТВЧДПИ. " Мактабгача таълим кафедраси" ўқитувчиси,

²"Мактабгача таълим методикаси" кафедраси 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371406>

Annatatsiya: Ushbu maqolada nutqning to'liq rivojlanmagan bolalarida kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishga yondashuvlar ochib berilgan. Maqolada nazariy tadqiqotlar tahlil qilinadi, unga ko'ra maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy aloqasi ularning tengdoshlari, kattalar va ularning atrofidagi voqelik dunyosiga yo'nalishiga xalaqit berishi aniqlandi.

Tayanch so'zlar: kommunikativ faoliyat, kommunikativ qobiliyat, nutq kamchiliklari, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar, rivojlantirish, nutqning to'liq rivojlanmaganligi.

Bugungi kunda ta'limning etakchi ustuvor yo'nalishlaridan biri ta'lim jarayonining kommunikativ yo'nalishidir. Bu juda muhim, chunki shaxslararo o'zaro munosabatlarni tashkil etishga, muloqot muammolarini hal qilishga qodir shaxsning shakllanishi uning zamonaviy ijtimoiy-madaniy makonga muvaffaqiyatli moslashishini ta'minlaydi. Bolalar bog'chasidagi ta'lim jarayonining mazmuni ta'limning barcha bosqichlarida kommunikativ maqsad va vazifalar bilan belgilanadi, bu erda u allaqachon maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ madaniyatini va ijtimoiy-madaniy tarbiyasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularga kundalik, madaniy va madaniy aloqalarda teng huquqli sherik bo'lishga imkon beradi. va kundalik sohalar.

Ma'lumki, kommunikativ kompetentsiya tarkibiy qismlarining shakllanishi bolaning moslashish jarayonini tezlashtiradi. Bu davrda asosiy muloqot vositasi so'zdir, shuning uchun bolada muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirish va umuman rivojlanishdagi vazifalardan biri bolani ushbu so'zdan foydalanishga o'rgatishdir. Nutq buzilishi bo'lgan katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bola bu borada qiyinchiliklarga duch keladi, bu bilan bog'liq ba'zi xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Nutqning buzilishi individual psixik jarayonlarning etuk emasligi, hissiy beqarorlik, shuningdek, kommunikativ o'zaro ta'sirning buzilishi bilan birga keladi, bu esa o'z navbatida bolalarning kommunikativ ko'nikmalarini shakllantirishni qiyinlashtiradi. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini shakllantirish jamoadagi hissiy farovonlikka ta'sir qiladi, bolaning farovonligi shartidir, shuningdek, uning kelajakdagi kattalar hayotining samaradorligi va farovonligi uchun manba bo'lib xizmat qiladi. . Nutq buzilishi bo'lgan katta maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot jarayoni qiyin.

Bu lug'atning qashshoqligi bilan bog'liq bo'lib, bu bayonotni amalga oshirish uchun til vositalarini tanlashda qiyinchiliklarga olib keladi; boshqalar bilan aloqa qila olmaslik, shuning uchun u bilan cheklangan aloqalar; suhbatga sekin kirishish; ularning imkoniyatlarini baholay olmaslik, bu odatda ularning kommunikativ faolligining pasayishiga olib keladi. Ushbu mavzuning dolzarbligi nutq buzilishlari bo'lgan katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi

bolalarda kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish va rivojlantirish murakkab va ahamiyatli, ammo hali ham yaxshi tushunilmaganligi bilan belgilanadi, bu ularni o'z vaqtida aniqlash va tuzatishni qiyinlashtiradi. Shu munosabat bilan, bolalarda o'ziga xos xarakterli va xulq-atvor xususiyatlari, masalan, o'ziga ishonchsizlik, qattiqqo'llik, impulsivlik yoki tajovuzkorlik rivojlanadi, bu kelajakda uning jamiyatga qulay qo'shilishiga va samarali munosabatlarni o'rnatishiga to'sqinlik qilishi mumkin. T. B. Filichevaning katta maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishini o'rganish to'rtinchi darajani ajratishga yordam berdi. Bu bolalarda tilning barcha tarkibiy qismlarida kichik buzilishlar mavjud bo'lib, ular bolani to'liq tekshirish paytida, u maxsus tanlangan mashqlar va vazifalarni bajarayotganda aniqlanishi mumkin.

To'rtinchi darajali bolalar tovush talaffuzining buzilishi bilan tavsiflanmaydi, qoida tariqasida, faqat tovushlarni farqlash etarli emas (r-r-l-lyot, sch-ch-sh, t-ts-s va boshqalar). Bo'g'in tuzilishining xarakterli buzilishi shundaki, so'zning ma'nosini tushunib, bola o'zining fonemik tasvirini xotirada saqlamaydi. Nutq vositalarining cheklanganligi, alohida so'zlarning noto'g'ri qo'llanilishi alohida syujetli rasmlarga asoslangan mustaqil hikoyalarda va syujetli rasmlar seriyasida kuzatilishi mumkin. Shu bilan birga, har bir bolada tilning barcha tarkibiy qismlari ko'p yoki kamroq darajada buziladi. Maktabgacha tarbiyachining muloqot qobiliyatlari atrofdagi odamlarning, kattalar va tengdoshlarning hissiy kechinmalari va holatini tan olish qobiliyatini, shuningdek, o'z his-tuyg'ularini og'zaki va og'zaki bo'lmagan vositalar bilan ifodalash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, muloqot qobiliyatlari bolaning tinglash va eshitish, ma'lumot almashish va hamkorlik qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. M.I.Lisinining fikriga ko'ra, muloqot ko'nikmalarini shakllantirishning ahamiyati, agar bola bolaligida muloqot qilish qobiliyatini etarli darajada shakllantirmagan bo'lsa, kelajakda u shaxslararo va shaxslararo nizolarni boshdan kechirishi mumkinligi bilan belgilanadi, ularni hal qilish yoki tuzatish. juda qiyin yoki hatto imkonsiz " , bu nutq buzilishlari bo'lgan katta maktabgacha yoshdagi bolalarda qayd etilishi mumkin. Muloqot inson ruhiyatining shakllanishi, uning har tomonlama rivojlanishi va oqilona, madaniy xulq-atvorining shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Boshqa odamlar bilan muloqot qilish orqali bola o'zining barcha yuqori kognitiv qobiliyatlari va fazilatlariga ega bo'ladi.

OHP bo'lgan bolalarda aqliy funktsiyalarni o'rganishda olingan ma'lumotlar G.V.Chirkina, T.B.Filicheva, O.N. Muloqot ko'nikmalarini shakllantirish yuqori aqliy funktsiyalar bilan chambarchas bog'liq, shuning uchun bunday bolalar bilan ishlashda kognitiv jarayonlarning rivojlanish xususiyatlarini bilish yordam beradi. OHP bo'lgan bolalarda turli xil hislar shakllanmaydi va ayniqsa, eshitish, vizual, fazoviy, shuning uchun asosiy eshitish idrokining etishmasligi fonemik eshitishning shakllanishiga, keyin esa fonemik idrokga ta'sir qiladi. Fonemik in'ikosning buzilishi barcha maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydi. OHP bo'lgan katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq tizimining barcha tarkibiy qismlarida doimiy kechikish mavjud bo'lib, bu bolalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. A. P. Usova, T. A. Markova, V. G. Nechaeva o'z tadqiqotlarida bolaning shaxsini va uning boshqa odamlar bilan munosabatlarini shakllantirishda muloqotning muhim rolini ta'kidlaydilar. Ko'pgina tadqiqotchilar nutq patologiyasi bo'lgan bolalarda muloqot past darajada ekanligini ta'kidlaydilar, bu esa uyatchanlik, tortinchoqlik, izolyatsiyani keltirib chiqaradi, bu esa o'z navbatida nutq va kognitiv sohalarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi. Bolalar kamdan-kam hollarda tengdoshlari bilan ham, kattalar bilan ham aloqada bo'lishadi,

chunki ular nutq xatti-harakatlarini tartibga solishda qiyinchiliklarga duch kelishadi va ular uchun muloqot holatiga moslashish qiyin (L.G. Solovyova). Agar bolalar aloqada bo'lsa ham, ularning muloqoti qisqa va situatsion xarakterga ega, nizolar juda tez-tez uchraydi. Binobarin, OHP bilan og'rigan bolalarda kognitiv jarayonlar: eshitish xotirasi, idrok etish va hokazolar shakllanmaydi, bu qiyin yoki imkonsiz qiladi:

- og'zaki muloqot ko'nikmalarini egallash;
- kommunikativ harakatlarni idrok etish, baholash va izohlash;
- aloqa holatini rejalashtirish;
- ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati;
- jamoa a'zolari bilan muloqot qilish qobiliyati;
- to'g'ri ma'noga ega bo'lgan axborotni qabul qilish va uzatish qobiliyati;
- umuman olganda, bolalarda kommunikativ madaniyatni shakllantirish.

Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin qoidalari qiyinroq. Bola bir xil o'yinning boshqa a'zolari - tengdoshlarining fikrlarini hisobga olgan holda, o'z harakatlarini rejalashtirish va muvofiqlashtirishni o'rganadi. O'yinda bolalar o'z fikrlarini, u yoki bu vaziyatga, guruh a'zolariga, tanlangan rolga munosabatini bildirishni o'rganadilar. O'yin - bu guruhdagi bolalar o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish. Bolalar ijtimoiy xulq-atvorni o'zlashtiradilar, ziddiyatli vaziyatlardan chiqib ketishadi, o'yinda to'liq og'zaki muloqot sodir bo'ladi, xayrixohlik, sezgirlik, bag'rikenglik, o'zaro yordam va boshqalar kabi axloqiy ko'nikmalar shakllanadi va mustahkamlanadi, ular o'zlarining dürtüsel istaklarini bo'ysundirishni o'rganadilar; O'yin ham maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot qobiliyatlarini shakllantirishning samarali vositasidir. Shunday qilib, boshqalar bilan munosabatlarning roli juda katta va ularning buzilishi boshqa og'ishlarning paydo bo'lishining ko'rsatkichidir.

Muloqot jarayonida yuqorida aytib o'tilganidek, nutqiy muloqotning barcha me'yor va qoidalari o'zlashtiriladi, muloqot ko'nikmalari ham o'zlashtiriladi. Agar bola kamdan-kam hollarda boshqalar bilan aloqada bo'lsa va muloqotni tashkil eta olmaganligi, muloqot holatiga moslasha olmaganligi sababli bolalar jamoasiga qabul qilinmasa, ko'pincha uni rad etishga, izolyatsiya qilishga majbur bo'ladi. Bu, o'z navbatida, izolyatsiyaga, boshqa odamlar bilan aloqa qilishda qo'rqqoqlikning paydo bo'lishiga yoki aksincha, tajovuzkorlik, ziddiyatga olib kelishi mumkin. Deyarli har bir bola hayotining ma'lum bir davrida muloqot bilan bog'liq har qanday qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. OHP bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda bu qiyinchiliklar kommunikativ qobiliyatlarni egallash bilan bog'liq. Shuning uchun nutqi buzilgan bolalar kommunikativ kompetentsiyani shakllantirish, kognitiv va nutqni rivojlantirish bo'yicha o'z vaqtida tuzatish ishlariga muhtoj

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Belkina V.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tengdoshlari bilan o'zaro munosabati: psixologik va pedagogik jihatlar: monografiya [Matn] / Belkina V. N. - Yaroslavl, 2010 - 291 p.
2. Volkovskaya, T. N., Yusupova, G. X. Nutqning umumiy rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalariga psixologik yordam [Matn] / T. N. Volkovskaya, G. X. Yusupova. - M. : Knigolyub, 2004. - 104 b.

3. Gavrilushkina, O. P. Bolalar bog'chasida maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ xatti-harakatlarini rivojlantirish [Matn] / O. P. Gavrilushkina // Bolalar bog'chasidagi bola. - 2003 yil - 2-son - 12-16-betlar.
4. Gushchina, E. A. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin yondashuvlari [Matn]: / Pedagogik mukammallik: III stajyorning materiallari. ilmiy konf. / E. A. Gushchina. - M. : Buki-Vedi, 2013. - S. 36-38
5. Smirnova, O.E., Xolmogorova, V.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxslararo munosabatlari: diagnostika, usullar, tuzatish [Matn] / O. E. Smirnova, V. M. Xolmogorova. – M .: Gumanitar. ed. markaz VLADOS, 2005. - 158 p.
6. А.Каримжонов. Нормативные основы управления педагогической системой. Ташкент. Фирдавс. 2021 г.
7. А.Каримжонов. Каримжонова Д.А. Развитие речи в узком кругу, обучение грамоте. Чирчик 2021 г